

АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ

Косимов Каримжон Зухриддинович

док. техн. наук, Андижанский машиностроительный институт.

Андижанская область р. Андижан

E-mail: qzkosimov@gmail.com

Умаров Абдурахимжан Мухаммадумар угли

канд. техн. наук, Андижанский машиностроительный институт.

Андижанская область р. Андижан

E-mail: abdurahimumarov27@gmail.com

Дилшодов Омадбек Дилшод угли

магистр, Андижанский машиностроительный институт.

Андижанская область р. Жалакудукский

E-mail: omaddilshodov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047053>

АННОТАЦИЯ

В статье приведен анализ минеральных ресурсов Республики Узбекистан для разработки и промышленного производства покрытий для электродов.

Ключевые слова: минеральных ресурсов, электрод, мрамора, кремния, износостойкость.

Использование минеральных ресурсов Республики Узбекистан для разработки и промышленного производства покрытий для электродов, является актуальной задачей и активно обсуждается в последние годы [1]. Месторождения минеральных ресурсов Республики Узбекистан необычайно разнообразны, богаты и обладают существенным потенциалом [2].

Анализ месторождений мрамора в Республике Узбекистан показал, что по химическому составу (согласно ГОСТ 4416 – 73 «Мрамор для сварочных электродов») мрамор месторождений Газган, Нурата (Навоийская область), Зарбанд (Самаркандская область), Совук булак, Томчи ота (Кашкадарьинская область) Аксаката (Ташкентская область) по содержанию нормируемых компонентов подходит для производства сварочных материалов как специального, так и общего назначения (табл. 1.1). Результаты минералогического анализа показали, что в шлифе мрамор мелко- и крупнозернистый состоит из ксено-бластовых зёрен кальцита (99 - 100 %), имеющих более или менее изометричные формы и различные размеры [3]. Диаметр зёрен кальцита варьирует от 0,3

до 1,5 мм, участки мелких зёрен в шлифе составляют от 80 до 85 %, остальное составляют крупные зёрна [4].

Таблица 1.1.

Известные месторождения и ориентировочные запасы ресурсов мрамора Республики Узбекистан

№	Месторождение	Объем выпуска, тыс. м ³ в год	Местонахождение	Характеристика
1	Газган	30,0	Навоийская область	Кремевый, серый до черного с постепенными переходами окраски в одной плите
2	Нурата	30,0	Навоийская область	Белый, светло-серый, крупно-кристаллический.
3	Зарбанд	40,0	Самаркандская область	Серый с темными полосчатыми пятнами, среднезернистый, массивная структура.
4	Совук булак	40,0	Кашкадарьинская область	Темно-серый, среднезернистый, массивная структура, полосчатая текстура
5	Томчи ота	40,0	Кашкадарьинская область	Темно-серый, среднезернистый, массивная структура, пятнистая текстура
6	Аксаката	10,0	Ташкентская область	Мелкоблочный, кремового цвета с ракушковидными узорами, крупно-кристаллический

В настоящее время в качестве источника оксида кремния широко используются кварцевые пески Майского и Джеройского месторождений. К наиболее перспективным месторождениям кварцевых песков относятся Кулантайское (Навоийская область), Угунское (Кашкадарьинская область), Ходжакульское и Кызылтуйское (Республика Каракалпакистан) [5]. Содержание $SiO_2 = 87,2 - 98,7 \%$. В таблице 1.2 приведены сведения о запасах некоторых месторождений кварцевых песков.

Таблица 1.2.

Известные месторождения и ориентировочные запасы кварцсодержащих ресурсов Республики Узбекистан

№	Месторождение	Запасы, млн.т	Местонахождение	Характеристика
1	Джеройское	13,5	Навоийская область	Кварцевое
2	Кулантайское	30,0	Навоийская область	Кварцевое
3	Керменинское	20,0	Навоийская область	Кварцевое
4	Акмурдское	3,0	Навоийская область	Кварцевое
5	Машикудукское	3,0	Навоийская область	Кварцевое
6	Яккабагский	4,0	Кашкадарьинская область	Кварцевое
7	Чиракчи	1,0	Кашкадарьинская область	Кварцевое
8	Майское	2,5	Ташкентская область	Кварцевое
9	Азатбашское	2,0	Ташкентская область	Кварц-полевошпатовое
10	Чиялинское	38,0	Сурхандарьинская область	Кварц-полевошпатовое
11	Илансайское	45,0	Самаркандская область	Кварц-полевошпатовое
12	Тозбулакское	2,0	Бухарская область	Жильный кварц
13	Обручевское	3,0	Сырдарьинская область	Кварцевое

14	Янгиарыкское	30,0	Хорезмская область	Кварцевое
15	Табакумское	20,0	Республика Каракалпакстан	Кварцевое
16	Кызылтуйское	5,0	Республика Каракалпакстан	Кварцевое
17	Султан Увайское	2,0	Республика Каракалпакстан	Жильный кварц
18	Ходжакульский	10,0	Республика Каракалпакстан	Каолинизированный

Анализ сведений по флюориту (плавиковый шпат), показал наличие на территории республики Узбекистан следующих промышленных месторождений: Агата-Чибар-гата, Суппаташ, Кызылбаур, Караулташ, Терсакан, Беданали, Наугискен, Янголы, Шабрез, Кугитанг, Ойгаинг [6].

Из приведённого перечня месторождений наиболее крупным является месторождение Агата-Чибаргата, расположенное в Ташкентской области на расстоянии 150 км к северо-востоку от Ташкента. Геологическое строение флюоритового месторождения предопределяется его приуроченностью к рудоконтролирующему Чибаргатинскому разлому, прослеженному по простиранию на 3 км при мощности 250 м и вертикальном размахе оруднения 600 м [7;8]. В пределах этого месторождения выделяется 6 рудных тел. Основные запасы месторождения сосредоточены в рудном теле № 1. Рудное тело № 1 представлено кварц-флюоритовой жилой, прослеженной на 800 - 850 м по простиранию при мощности от 1 до 25 м, содержащих флюорит от 1 - 2 до 40 %. Балансовые запасы месторождения по категории В + С1 составляют 3932,5 тыс. т [9;10].

Использованная литература:

1. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.
2. Muxammadumar o'g'li, U. A., Zuxriddinovich, Q. K., & Olimovna, U. S. (2023). TEMIR YO'LLARIDA HARAKATLANUVCHI VAGON DETALLARINING YEYILISH SABABLARI, TURLARI VA MIQDORLARINI O'RGANISH BO'YICHA O'TKAZILGAN TADQIQOTLARNING QISQACHA SHARXI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 689-698.

3. Умарова, Ш. О., & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. *Universum: технические науки*, (1 (70)), 33-36.
4. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.
5. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. *Zamonaviy fanda modellar va usullar*, 2 (10), 5-8.
6. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 26-29.
7. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 22-25.
8. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 560-566.
9. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(4), 381-388.
10. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

